

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Мамадиёров Жавлонбек Обид ўғли

ИИБ Академияси

3-курс 311-гурӯҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401154>

Аннотация: Ушбу мақолада вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш фаолиятининг тушунчаси ва асосий вазифалари шунингдек ўзига хос хусусиятлари баён этилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, вояга етмаган, назоратсизлик, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси. Ўзбекистонда болаларнинг жисмоний, интеллектуал, маънавий ва ахлоқий камол топишига кўмаклашиш; уларда ватанпарварлик, фуқаролик, бағрикенглик ва тинчликсеварлик туйғуларини тарбиялаш; уни Ўзбекистон халқининг тарихий ва миллий анъаналари, маънавий қадриятлари ҳамда жаҳон маданияти ютуқлари билан таништириш; унинг шахсини, илмий, техникавий ва бадиий ижодкорлигини ривожлантириш бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишларидир

Республикамизда вояга етмаганлар жиноятчилигининг олдини олиш ва профилактик чораларни амалга ошириш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қатор мақсадли чора-тадбирлар: вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш; вояга етмаганларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини ошириш; уларга нисбатан тайинланадиган жиноий жазоларни янада либераллаштириш, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид кенг қўллади тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси ёш мустақил давлат бўлиб, аҳолисининг 40% ни 18 ёшгача бўлган болалар, 64% ни эса – 30 ёшгача бўлганлар ташкил этади, шу сабабли, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналиши болалар ва ёшларнинг жисмоний, интеллектуал ва маънавий ривожланиши учун қулай ва энг яхши шароитларни яратиш, шунингдек кўп болали оилаларни, етим болаларни ва оила муҳитидан маҳрум бўлган болаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, жиноятчиликка қарши курашиш ва унинг олдини олиш давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, унда вояга етмаганлар жиноятчилигининг сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларни ўрганиш асосий ўрин тутди.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бу – вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлиги, улар томонидан ҳуқуқбузарлик ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган яқка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий ва бошқа чора-тадбирлар тизими.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, таҳлил

қилиш келгусида уларнинг содир этилишига йўл қўймасликка қаратилган ҳуқуқбузарликлар профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш долзарб масалалардан биридир. Шу боисдан, ёшлар ўртасида соғлом турмуш-тарзини тарғиб этиш, уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини шакллантириш, ёшлар онгида ватанпарварлик, меҳр-оқибат, эл-юрт шаънини ардоқлаш каби улуғвор фазилатларни камол топтиришда «оила-маҳалла-мактаб» ҳамкорлигини йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдида ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда. Шу боис, уюлмаган ёшлар томонидан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашиш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини самарали таъминлаш сиёсатимизнинг устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифасига айланди.

Таъкидлаш керакки, «вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлаш тизимини уларни ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ўсиб келаётган ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ҳолда ривожлантириш» муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини, шу жумладан вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятни ташкил этиш ва мувофиқлаштиришда бу йўналишда амалга оширилган ишларни ўрганиш ва таҳлил қилиш самарали профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур масалага илмий нуқтаи назардан қараганда, ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг содир этилиши, хусусан вояга етмаганлар томонидан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг сабаб шароитларини ўрганишда ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлганларни ахлоқан тузатиш, уларнинг ижтимоий муҳит билан ўзаро алоқаси ва таъсирини ўрганиш лозим. Бунда шахс онгида мавжуд бўлган ғайриижтимоий хулқ-атвор ҳуқуқбузарликнинг сабаби сифатида гавдаланса, ҳуқуқбузарлик содир этилган вақтдаги муайян ижтимоий муҳит ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига имконият яратган шарт-шароит тариқасида ифодаланади.

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини олдини олишда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларидан, усул ва шакллардан фойдаланилади. Ушбу турдаги ҳуқуқбузарликларни профилактикасини амалга ошириш жараёнида умумий ва яқка тартибдаги профилактикалар ҳуқуқий меъёрий ҳужжатларга биноан ва алоҳида режа асосида қўлланилади.

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини олдини олишда дастлабки профилактиканинг аҳамияти катта. Дастлабки профилактика – шахсда жамиятга зид қарашлар шаклланиши, унинг ахлоқ ва ҳуқуқ нормаларига зид қилмиш содир этишининг олдини олишга қаратилган тарбиявий-профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш жараёни ҳисобланади. Маълумки, вояга етмаганларнинг ўзига хос хусусиятлари

мавжуд бўлиб, бундай хусусиятлар уларнинг ахлоқида, хатти-ҳаракатларида ва жамоа ўртасидаги муносабатларида яққол кўзга ташланади. Вояга етмаганлар томонидан турли кўринишдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишида уларнинг психологик тузилиши ҳам асосий ўрин эгаллайди.

Ўзбекистонда вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига доир фаолиятнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- вояга етмаганлар назоратсизлиги, қаровсизлиги, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олиш, уларга имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш;
 - вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;
 - вояга етмаганларда қонунга итоаткорлик хулқ-атворини шакллантириш;
 - ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилаларни ижтимоий-педагогик реабилитация қилиш;
 - вояга етмаганларни ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларни содир қилишга жалб этиш ҳолларини аниқлаш ва уларга барҳам бериш.
- Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш жамиятда жиноятчиликнинг олдини олишнинг муҳим қирраси ҳисобланади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни//URL: <http://www.lex.uz>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни. <http://www.lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги қонуни.<http://www.lex.uz>
4. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 12 августдаги “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни. <http://www.lex.uz>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ПҚ-4296-сон Қарори. <http://www.lex.uz>.